

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA MARKAZIY OSIYO OLIMLARINING ILMIY MEROSIDAN FOYDALANISH

Zilola Joniqulova Baxriddin qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti Xorijiy tillar fakulteti talabasi Zomin tumani
50-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Fizika fanini o‘qitishda Markaziy Osiyo olimlarining tabiiy fanlar sohasida olib borgan ilmiy meroslaridan foydalanishda O‘rta Osiyoda qadimdan fizika, astronomiya, matematika, tibbiyot, kimyo, to‘qimachilik va me‘morchilik sohasida olib borgan ilmiy ishlaridan o‘quv jarayonida keng foydalanish.

Kalit so‘zlar: O‘rta asr olimlari, tabiiy fanlar, fizika, astronomiya, matematika, o‘quv jarayoniga tadbiiq qilish.

Abstract: This paper illustrates the use of scientific legacies of Central Asian scientists in the natural sciences in teaching physics is widely used in Central Asia since ancient times in the field of physics, astronomy, mathematics, medicine, chemistry, textile and architecture.

Keywords: Medieval scientists, physics, astronomy, mathematics, implementation in the learning process.

Mustaqillik sharofati bilan buyuk ajdodlarimiz nomi va ularning jahon ilm-fani va madaniyatiga qo‘shgan ulkan merosini o‘rganish uchun keng imkoniyatlar paydo bo‘ldi.

Markaziy Osiyo xalqlarining madaniyati, fan-texnika taraqqiyoti tarixini o‘rganish katta ilmiy ahamiyatga egadir. Markaziy Osiyoda qadimdan fizika, astronomiya, matematika, tibbiyot, kimyo, to‘qimachilik, me‘morchilik, ma‘dashunoslik, kulolchilik, falsafa, musiqa, tilshunoslik, adabiyotshunoslik keng rivojlangan. Ayniqsa, aniq va fundamental fanlar sohasida ijod etib biz uchun o‘lmas ilm sohiblari bo‘lgan Muhammad Ibn Muso al-Xorazmiy (780-850), Abu Nasr al-Farobiy (873-950), Abu-Rayhon Beruniy (973-1050), Abu Bakr Ar Roziy (865-925), Ahmad Farg‘oniy, (790-865) Abu-Ali Husayn Ibn Sino (980-1037), Umar Xayyom (1048-1123), Mirzo Ulug‘bek (1394-1449), Ali Qushchi (1403-1474) kabi buyuk allomalarni aytib o‘tish joizdir.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablari asosida fizika fanini oliy o‘quv yurtlari, akademik-litsey, kasb-hunar kollejlari ta‘lim-tarbiya jarayonini

milliylashtirish uchun Sharqda yashab va ijod etgan olimlarni fizika, astranomiya va boshqa tabiiy fanlar sohasida olib borgan ilmiy tadqiqot ishlarini o'quvchilarga o'rgatish katta ahamiyatga egadir. Mazkur maqolada ularning ilmiy natijalarini hozirgi fizika kurslaridagi o'rnini ko'rsatib berish bayon etiladi. Masalan, Mexanika qonunlarini o'rganishda Abu Ali Ibn Sinoning "Donishnoma" kitobidagi quyidagi fikrlarni keltirish mumkin: "Har qanday harakatda qarama - qarshi teng holat mavjud deb ta'kidlaydi. Agar kuch yo'qolsa, shu sabab vujudga keltirilgan oqibat ham tura olmaydi, bir xil sharoitda nima kichik bo'lsa tezkor harakat qilishi, nima katta bo'lsa sekinroq harakat qilishi kerak". Uning bunday iborasi ingliz olimi Nyuton ta'rifi asosan, "massa jismning inersiya o'lchovidir", degan fikrni tasdiqlaydi. Tezlik va tezlanishni massaga teskari proparsionalligini bildiradi.

Og'irlik kuchi to'g'risida Ibn Sino shunday mulohaza yuritadi: "Agar kimdir ishkom ostidagi ustunni tortib olsa, u ishkomni qulatdi deyдилar, aslida esa, u ishkomni qulatmaydi, balki ishkom o'zi uchun xos bo'lgan og'irlik kuchi ta'sirida qulaydi. Ustun asli qulashga imkon bermay turgan edi. Ustun ishkom ostidan tortib olinishi bilan og'irlik kuchi o'z ishini qiladi."

Olimning bu g'oyasi, Nyuton tomonidan butun olam tortilish qonunining kashf etilishi bilan yana bir marta isbotlandi. Zero, Nyuton ham olmaning yerga uzilib tushish sababini, olmaning yerga tortilishi kuchidan iborat deb izohlaydi.

Jahonga tabobat ilmining sultoni bo'lib tanilgan Abu Ali Ibn Sino qomusiy bilim sohibi bo'lib, u birinchilardan bo'lib fizikani alohida fan sifatida shakllantirdi. Uning "Fizika" va "Mexanika" deb nomlangan asarlari fizika fanining shakllanishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Abu Ali Ibn Sinoning fizika faniga bergan ta'rifi, harakat va harakat turlari, harakatning nisbiyligi, inersiya, kuch, massa va tezlanish orasidagi bog'lanish, aylanma harakat, markazga intilma kuch, chiziqli tezlik kabi mavzularga tegishli bo'lgan mulohazalari hozir ham o'z qiymatini yo'qotmagan.

Abu Ali Ibn Sino harakat sabablarining asosan 3 xil turini eslatib o'tadi:

1. Tabiiy harakat. Tabiiy harakatni jismlarning o'z tabiiy o'rinlariga intilishidan deb izohlaydi. Tabiiy harakatning to'g'ri chiziqli yoki aylanma harakat shaklda bo'lishi mumkinligini qayd etadi.

2. Majburiy harakat. Majburiy harakat jismlarning o'z-o'zidan yuz beradigan harakati emas, balki tashqi ikkinchi bir kuchning ta'sirida vujudga keladigan harakat deb izohlaydi.

Aksidensiyalik (nisbiy) harakat. Bunda bir jismning ikkinchi bir jismga nisbatan harakatini ko'zda tutadi.

Sharqning buyuk olimi, o'z davri ilg'or falsafiy fikrining asosiy prinsiplarini o'z ijodida aks ettirgan mutafakkir Abu Nasr Muhammad al-Farobiydir. Biz uning dunyo qarashida o'z davrining ma'naviy intilishlari ijtimoiy-falsafiy taraqqiyotining yutuqlarini yorqin ifodalanganligini ko'ramiz. Farobiy bizga juda boy va rang-barang ilmiy meros qoldirgan, turli sohalarga oid 160 dan ortiq asarlar yozgan. Farobiyning fizika, optika haqida yozgan asarlarida "Vakuum haqida risola", "Fizika haqida risola" kabi asarlarini misol keltirish mumkin. Farobiyga qadar "Fizika tabiat haqidagi fan" deb qaralib, boshqa tabiiy fanlar bilan birga o'rganib kelingan. Farobiy fizika faniga ta'rif berib, uni boshqa fanlardan ajratdi va alohida fan sifatida shakllanishiga zamin yaratib berdi. Farobiyning moddiyat materiya va shakl, tovush tezligi, tovushning to'lqin tabiati, to'lqinning uzunligi va shularga asoslanib yaratilgan musiqa notasi, shuningdek, optikaga oid yana ko'p ishlari jahon fanining rivojlanishiga qo'shgan hissasidir. U -"materiyani oxiri yo'q cheksiz va chegaralanmagan deydi". Bu bilan materiyaning abadiyligini ta'kidlaydi. Farobiy osmon jismlari bilan yerdagi hodisalar o'rtasidagi tabiiy aloqa borligi bulutlar va yomg'ir paydo bo'lishini quyosh issiqligi ta'sirida bug'lanishga sababiy bog'liqligini ko'rsatadi.

Mutafakkirlarimizdan yana biri, Abu-Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniyning ilmiy merosi alohida o'rin tutadi. Abu-Rayhon Beruniy 200 dan ortiq asar va risolalar yozgan. Asarlarida tabiat qonunlari haqida fikr yuritgan. Butun olam tortishish qonuni mavzusida Abu Rayhon Beruniy hamda Abu Ali Ibn Sino jismlarning yer markaziga tortishishi haqidagi yo'riqnomasidan quyidagi fikrlarni keltirish mumkin: "Yer shar shaklida bo'lgani uchun jismlarning og'irligi hamma tomondan yerning markaziga tomon tortilib turadi, bundan tashqari Abu Rayhon Beruniy yerning radiusi, aylana uzunligi, sathi va hajmini o'ziga xos usulda o'lchash bilan birga globusni ixtiro qilgan. Geliotsentrik sistema to'g'risidagi fikrlari bilan fan taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan. Abu Rayhon Beruniy 50 dan ortiq moddaning solishtirma og'irligini hozirgi zamon aniqlash darajasida o'lchashga piknometrga o'xshash maxsus idish yordamida 18 ta suyuq moddaning solishtirma og'irligini aniqlagan". Abu Rayhon Beruniy atmosfera bosimini o'lchaydigan zamoniga xos bir qancha asboblarni yaratdi, masalan avtomat sug'org'ich asbobi hozir ham parrandachilik xo'jaliklari va boshqa joylarda qo'llanilmoqda.

Favvoralardan (fontan) suvlarning yuqoriga otilib chiqishining sabablarini Beruniy quyidagicha bayon etadi:

"Agar suv yer sathidan balandroq suv omboridan olinayotgan bo'lsa, qisiladi va yuqoriga otilib chiqadi.

Agar suv ombori yer sathidan quyiroq bo'lsa, suv tamoman yuqoriga ko'tarilmaydi.

Ba'zan suv ombori minglarcha gaz baland tog'larda bo'lganda, o'shanda suvni qal'alarga va minoralar tepasiga olib chiqsa bo'ladi".

Daryolarning dengizga quyiladigan joylarining kemalar uchun havfli bo'lishi, undagi suvning mazasiga (chuchukligi) bog'liqligidir. Mazali (chuchuk) suv og'ir narsalarni sho'r suv ko'targandek ko'tara olmaydi". Demak, Beruniy suyuqliklarning o'ziga botirilgan jismga nisbatan ko'rsatadigan itarish kuchi haqidagi Arximedning qarashlarini sho'r va chuchuk suvlarning solishtirma og'irliklarini aniqlash yo'li bilan izohlaydi.

Bu olimlarning atom fizikasi bo'limida modda tuzilishi (atomistik nazariya) to'g'risida quyidagicha: - "Atomning ham bo'linishi mumkinligini, bo'lingan bo'lakchalar orasida bo'shliq va o'zaro ta'sir kuchlari hamda bu zarrachalarning harakatlari mavjudligi" fikrlarini bildirganlar. Beruniyning "Geodeziya", "Qonuni Mas'udiy" va "Yulduzlar ilmi" asarlari astronomiyaga bag'ishlangan bo'lib, ularda Quyosh, Oy va planetalarning harakatlariga doir ko'plab ma'lumotlar, Yer radiusini o'lchashning o'sha zamonda ma'lum bo'lgan bir necha usullari keltirilgan.

Beruniyning izdoshi Umar Hayyom ham Koinot haqida bir qator falsafiy fikrlar bildirib, nihoyatda katta aniqlikka ega bo'lgan Quyosh kalendarini ishlab chiqqan. Keyinchalik Umar Hayyom kalendari deb nom olgan bu taqvimda kabisa yili, 33 yilda 8 marta kelib (rimliklar taqvimida 32 yilda) dastlabki 7 tasi har to'rtinchi yilda, oxirgi 8-si esa 5-yili keladigan qilib qabul qilindi. Boshqacha aytganda, 33 yillik davrning 4-, 8-, 12-, 16-, 20-, 24-, 28- va 33- yillari kabisa yillari sanalib, 366 kundan qilindi, qolgan 25 yili 365 kundan edi.

Umar Hayyom kalendarida yilning o'rtacha uzunligi $365833=365,24242$ kunga teng bo'lib, tropik yilning haqiqiy uzunligidan atigi 0, 00022 sutkaga, ya'ni 19,5 sekundgagina uzun edi, xolos. Bu xatolik shu qadar kichik ediki, u yig'ilib-yig'ilib 4500 yil o'tgandan so'nggina 1 kunga yetardi. Biz ishlatayotgan grigoryan kalendarining xatosi bir kunga yetishi uchun 3300 yil kerak bo'ladi. Umar Hayyomning bu kalendari, ayni vaqtda Eronda ishlatiladigan Jaloliy kalendarining asosini tashkil etadi.

Abdul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kashr al-Farg'oniy ham astronomiya, geografiya, matematika fanlari bilan shug'ullangan. Farg'oniy Quyosh tutilishini oldindan hisoblab chiqqan. Yerning zoldirsimon ekanligini ilmiy isbotlagan, meridian uzunligini hisoblagan, Nil daryosining oqimini o'lchash uchun asbob yasagan va

unga doir risolalar yozgan. Uning “Yulduzlar ilmi va samoviy harakatlar haqida to‘plam” nomli qomusiy asari bir necha tillarga tarjima qilingan.

Ulug‘ allomalardan biri Muhammad Tarag‘ay Ulug‘bekning 1437-yilda “Ziji Kuragoniy” (“Ulug‘bek ziji”) astronomik katalogi muhim ahamiyatga egadir. Bu katalog “Ulug‘bekning yulduzlar javdvali” nomi bilan mashhur bo‘lib, 1018 ta yulduzning o‘rni ko‘rsatilgan. Ulug‘bekning ko‘p sonli astranomik jadvallari ichida jahondagi 688 ta turli shaharlarning jug‘rofiy koordinatalari berilgan jadvallar diqqatga sazovordir. Asar muqaddimasining maxsus bo‘limida Quyosh, sayyoralarning harakati nazariyasining ifodasi mukammal berilgan va unda Oy va Quyosh tutilgan kunni aniqlanganligi ko‘rsatilgan.

Mashhur astronom Ali Qushchi (Mavlono Alouddin Ali Ibn Muhammad Qushchi, 1403-1474) matematika va astronomiyaga doir risolalar yozgan. U fasllar almashinuvi, Oy va Quyosh tutilishini ilmiy-tabiiy jihatdan to‘g‘ri tushuntirib bergan.

Buyuk mutafakkirlarning tabiiy fanlar, matematika, tibbiyot, falsafa, tilshunoslik sohalaridagi ishlari, kashfiyotlari butun dunyo ilm fanining taraqqiyotiga katta hissa qo‘shdi, ayrim fan sohalarining yuqori bosqichga ko‘tarilishiga, yangi yo‘nalishlar paydo bo‘lishiga olib keldi.

Buyuk bobokalonlarimizning tabiiy fanlarni rivojlantirishda qo‘shgan bebaho hissalarini talaba va o‘quvchilarga yetkazish ularning qalbida buyuk ajdodlarimizga bo‘lgan mehr-muhabbatini oshiradi, ajdodlarga munosib voris bo‘lishga undaydi. Ularning hayoti va ijodini o‘rganish, ulardan saboq olish talaba va o‘quvchilarning ongi va ruhiyatini yuksaltiradi, ayniqsa yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi.

Buyuk bobolar ruhiga yuksak hurmat va ehtiromda bo‘lgan keyingi avlodlar ularning ishlarini munosib davom ettirishmoqda. Bunga O‘zbekistonda fizika va astronomiya taraqqiyoti sohasidagi olib borilayotgan ishlar yaqqol misol bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.Usmonov “Fizika tarixidan metodik qo‘llanma” Toshkent -2003.
2. A.Irisov, A.Nosirov, N.Nizomiddinov “O‘rta Osiyolik qirq olim”. Toshkent-1981.
3. M.M.Xayrullaev “Sharq mutafakkirlari”. Toshkent – 1991 yil.
4. “Buyuk siymolar, allomalar” Xalq merosi nashriyoti – Toshkent – 1998 yil.